

REMEDIÇÃO DE LIXÕES NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO: LIMITES ESTRUTURAIS DA POLÍTICA PÚBLICA

Autor: Pablo Ginio Vimercati Simas

Orientador: M.e. Jander Leal

Afiliação: Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro

E-mail: pablovimercati@gmail.com

Resumo

Este artigo analisa em que medida o encerramento dos lixões no Estado do Rio de Janeiro tem sido acompanhado por ações técnicas de remediação ambiental, conforme exigido pela Política Nacional de Resíduos Sólidos e pelo Plano Nacional de Resíduos Sólidos. A pesquisa adota abordagem qualitativa, com base em revisão bibliográfica, análise de dados populacionais, estimativas de geração de resíduos sólidos urbanos (RSU) e mapeamento geoespacial das áreas impactadas. Os resultados indicam que, embora a maior parte dos 24 vazadouros identificados tenha sido formalmente desativada, 56 % não apresentaram qualquer medida de recuperação ambiental, e apenas um município adotou tratamento em nível técnico avançado. Nenhum município aplicou técnicas de remoção de resíduos, mesmo em áreas de alta sensibilidade ecológica, e 70 % das áreas desativadas não contam com monitoramento ambiental pós-encerramento. Além disso, dois vazadouros seguem em operação, contrariando os prazos estabelecidos pelas normas federais. A ausência de dados atualizados e a descontinuidade no preenchimento de sistemas como o SINIR comprometem a transparência e o controle social sobre a gestão local. Conclui-se que o encerramento físico dos lixões, sem a adoção das etapas técnicas de remediação previstas em norma, perpetua passivos ambientais e evidencia desigualdades estruturais na gestão pública dos resíduos sólidos no estado.

Palavras-chave: Resíduos Sólidos urbanos; Encerramento de lixões; Remediação ambiental; PLANARES; Gestão pública.

1. Introdução

A geração de Resíduos Sólidos Urbanos (RSUs) tem aumentado significativamente em todo o mundo, impulsionada principalmente pelo crescimento populacional e pela intensificação do consumo de produtos industrializados. A lógica da economia linear — caracterizada pelo ciclo de “extrair, produzir, consumir e descartar” — tem gerado sobrecargas ecológicas que definem o atual contexto geológico do Antropoceno. Paralelamente, a crescente urbanização e industrialização têm levado à produção de RSU em grande escala, configurando-se como um problema de dimensão global (Weetman, 2019; Costa *et al.*, 2020; Dunel e Barbosa, 2020; Vimercati *et al.*, 2023; Mendoza e Lima, 2024).

No contexto brasileiro, o relatório “*What a Waste 2.0: A Global Snapshot of Solid Waste Management to 2050*”, elaborado pelo Banco Mundial em parceria com a organização “*World Wildlife Fund*” (WWF), aponta que o Brasil é o quarto maior gerador de RSUs no mundo, produzindo cerca de 78 milhões de toneladas anualmente. O país fica atrás apenas da China, da Índia e dos Estados Unidos, a maior economia global (Kaza *et al.*, 2018).

Mais recentemente, novas projeções indicam que o problema tende a se agravar. De acordo com o relatório Global “*Waste Management Outlook 2024*” (GWMO 2024), elaborado pela “*International Solid Waste Association*” (ISWA), o Brasil precisará implementar ações urgentes para melhorar o tratamento dos RSUs. A produção de resíduos no país, até 2050, pode aumentar em mais de 50%, atingindo cerca de 120 milhões de toneladas (Kaza et al., 2024).

Há uma década, o país já enfrentava problemas com a destinação inadequada dos RSUs. Conforme apontado por Efig e Silva (2020), entre os anos de 2015 e 2016, apenas 17,4% dos resíduos produzidos foram encaminhados a aterros sanitários, enquanto 24,2% foram destinados a aterros controlados. Isso significa que, em 2016, mais de 40% dos resíduos sólidos urbanos no Brasil tiveram uma destinação considerada inadequada.

Em 2022, o Panorama dos Resíduos Sólidos (PRS), publicado pela Associação Brasileira de Empresas de Limpeza Pública e Resíduos Especiais (ABRELPE), demonstra que a situação não apresentou avanços significativos. Indica-se que cerca de 39% dos RSUs tiveram como destino final locais inadequados, o que representa aproximadamente 29,7 milhões de toneladas (ABRELPE, 2022). Já em 2023, esse mesmo percentual se repetiu, correspondendo a 28,7 milhões de toneladas dispostas de forma irregular (ABREMA, 2024).

Dessa forma, é possível concluir que, embora haja conhecimento técnico e normativo sobre a destinação adequada dos resíduos há bastante tempo, o cenário brasileiro ainda exige atenção e ações concretas. De modo geral, a quantidade de resíduos dispostos de maneira irregular cresceu 16% na última década, conforme reportado pela Agência Brasil (2020), o que evidencia a persistência de falhas estruturais e de gestão no sistema de manejo de RSUs no país.

Apesar dos avanços legais e normativos estabelecidos ao longo da última década, o encerramento formal dos lixões no Brasil, sem a correspondente remediação ambiental das áreas impactadas continua pendente. A Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS), instituída pela Lei Federal nº 12.305, de 2 de agosto de 2010, determinou metas claras para a eliminação progressiva dos lixões e a recuperação das áreas por eles degradadas (Brasil, 2010). No entanto, a persistência de passivos ambientais demonstra que a simples desativação dessas áreas não é suficiente para alcançar os objetivos traçados.

No contexto estadual, o Estado do Rio de Janeiro (ERJ) também adotou medidas significativas com o lançamento do Programa Pacto pelo Saneamento (PPS), por meio do Decreto Estadual nº 42.930, de 18 de abril de 2011. Dentre os subprogramas criados, o Lixão Zero estabeleceu como metas principais a disposição final adequada dos RSUs em aterros sanitários e a erradicação dos lixões até 2014, com a remediação das áreas até 2016. À época, estimava-se que 96% dos RSUs seriam destinados corretamente até o final de 2013 (Rio de Janeiro, 2013). Contudo, os resultados obtidos ficaram aquém do previsto, revelando dificuldades operacionais, institucionais e orçamentárias.

Em âmbito nacional, novos instrumentos legais surgiram para reforçar essas obrigações. Destaca-se a promulgação da Lei nº 14.026/2020, conhecida como Novo Marco Legal do Saneamento Básico (NMSB), que estabeleceu prazos escalonados para o encerramento dos lixões, conforme o porte populacional dos municípios. Cidades com mais de 100 mil habitantes, por exemplo, deveriam eliminar seus lixões até agosto de 2020, enquanto os municípios com menos de 50 mil habitantes possuíam prazo até agosto de 2024 (Brasil, 2020).

Complementando essas medidas, o Decreto nº 10.936/2022 passou a regulamentar dispositivos da PNRS, exigindo que os planos municipais de gestão integrada de resíduos sólidos

incluam medidas de remediação ambiental para áreas contaminadas, inclusive lixões e aterros controlados (Brasil, 2022a). No mesmo sentido, o Plano Nacional de Resíduos Sólidos (PLANARES), instituído pelo Decreto nº 11.043/2022, reafirmava o compromisso do Estado brasileiro em erradicar os lixões até 2024, enfatizando que o encerramento deve vir acompanhado da recuperação ambiental das áreas afetadas (Brasil, 2022b).

No Estado do Rio de Janeiro, reforçando o arcabouço normativo, foi editado o Decreto nº 48.508, de 10 de maio de 2023, que instituiu o Programa Estadual de Gestão de Resíduos Integrada e Desenvolvimento Sustentável (PROGRIDE). O programa estabelece estratégias de apoio aos municípios fluminenses, especialmente no desenvolvimento de soluções consorciadas e ambientalmente corretas para a destinação final dos resíduos. Além disso, propõe medidas específicas para remediar e recuperar áreas degradadas, mitigando os impactos ambientais causados por práticas inadequadas de descarte (Rio de Janeiro, 2023).

Apesar dos prazos estabelecidos pela PNRS e pelo PLANARES, o encerramento definitivo dos lixões ainda não foi integralmente cumprido no Brasil. De acordo com a Pesquisa de Informações Básicas Municipais (MUNIC), divulgada pelo IBGE, 31,9 % dos municípios brasileiros ainda utilizam lixões como forma de destinação final dos resíduos sólidos urbanos. A distribuição regional revela profundas desigualdades: 73,8 % dos municípios da Região Norte, 51,6 % do Nordeste e 52,9 % do Centro-Oeste ainda usam lixões, em contraste com 12,1 % no Sudeste e apenas 5,7 % no Sul (IBGE, 2024). Esses dados evidenciam que, embora 99,8 % dos municípios brasileiros ofereçam serviços de coleta domiciliar de resíduos, a destinação final adequada continua sendo um desafio crítico, sobretudo nas regiões menos estruturadas.

Como observado, a gestão dos resíduos sólidos no Brasil ainda enfrenta entraves institucionais relevantes. Muitos municípios encerraram fisicamente seus lixões sem executar as etapas técnicas de remediação exigidas pelas normas, o que evidencia um descompasso entre a normatividade e a implementação prática. Esse cenário revela uma fragilidade na governança pública, refletida na ausência de cooperação interfederativa, na insuficiência de recursos e na baixa capacidade técnica dos entes locais (Marotti *et al.*, 2024). Ao mesmo tempo em que as normas exigem planejamento, monitoramento e recuperação ambiental, a execução local permanece vulnerável e desarticulada, colocando em xeque a efetividade das metas de sustentabilidade ambiental.

Diante do panorama identificado, este trabalho tem como objetivo avaliar em que medida o encerramento dos lixões no ERJ tem sido acompanhado por ações efetivas de remediação ambiental, conforme preconizado pelo PLANARES (Brasil, 2022b). Embora os instrumentos normativos em nível federal, estadual e municipal estabeleçam diretrizes claras para a eliminação das disposições inadequadas e a recuperação das áreas degradadas, os dados analisados revelam uma lacuna significativa entre a formalização do encerramento e a implementação das etapas técnicas exigidas.

2. Fundamentação Teórica

O encerramento dos lixões não pode se restringir à sua desativação formal. De acordo com Coêlho *et al.* (2023) e Soares *et al.* (2024), alertam que a permanência de vazadouros a céu aberto, mesmo após sua desativação oficial, continua a representar um grave passivo ambiental. Segundo os autores, esses locais, quando não devidamente remediados, mantêm a liberação de chorume com alta carga poluente, contaminando o solo e os lençóis freáticos, além de emitirem biogás com potencial explosivo e contribuição significativa para o efeito estufa.

Torna-se imprescindível a adoção de medidas corretivas e preventivas, como a cobertura do solo, o controle de emissões gasosas, a drenagem de lixiviados e o monitoramento da qualidade ambiental (Brasil, 2022a; Setta, 2018). A ausência dessas ações perpetua os passivos ambientais e configura uma forma de omissão institucional, mesmo diante da existência de um marco legal robusto.

Portanto, o encerramento e recuperação das áreas afetadas pelos lixões constitui um dos maiores desafios das políticas públicas ambientais contemporâneas. A promulgação da PNRS representou um marco legal importante ao estabelecer diretrizes para a eliminação progressiva dos lixões, a recuperação ambiental das áreas degradadas e a promoção da gestão integrada e sustentável dos resíduos (Brasil, 2010). No entanto, a distância entre a norma e a prática tem se mantido significativa, revelando um cenário de persistente de omissão ambiental.

Nesse contexto, o PLANARES surge como um instrumento de planejamento estratégico voltado à operacionalização dos objetivos da PNRS. Entre suas metas centrais, destacam-se a erradicação dos lixões até 2024 e a implementação de medidas de remediação ambiental nas áreas impactadas (Brasil, 2022b). No entanto, conforme apontam Lenzi et al. (2024), a maioria dos municípios brasileiros, inclusive no Estado do Rio de Janeiro, ainda enfrenta sérias limitações estruturais, técnicas e financeiras para cumprir essas metas, o que compromete a efetividade da política pública.

Adicionalmente, autores como Ferreira e Jucá (2017) destacam que muitos municípios, especialmente os de pequeno porte, não possuem capacidade técnica e orçamentária para implementar as exigências do PLANARES. Essa limitação é agravada pela descentralização da gestão de resíduos, que transfere responsabilidades aos entes locais sem garantir os meios necessários para sua execução (Silva & Silva, 2023). A autonomia municipal, nesse contexto, nem sempre se traduz em capacidade de gestão, o que compromete a eficácia das políticas públicas.

Essa crítica institucional pode ser aprofundada com base em Silva et al. (2025), que analisam a implementação de políticas públicas de resíduos sólidos no Brasil e apontam a existência de uma “governança fragmentada”, na qual a normatividade não se traduz em ações concretas, resultando em omissões estruturais e baixa efetividade. Assim, evidencia-se que a sofisticação normativa, por si só, não garante a transformação da realidade, sendo necessário um arranjo institucional robusto e articulado.

Outro fator crítico que merece destaque é a não implementação dos Planos Municipais de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos (PMGIRS). Chaves et al. (2020) e Kieckhöfer (2023) observam que a ausência desses planos compromete a universalização dos serviços de limpeza urbana e a erradicação dos lixões, dificultando o cumprimento das metas estabelecidas. Essa lacuna evidencia a necessidade de maior articulação entre os entes federativos e de políticas públicas que fortaleçam a capacidade institucional dos municípios.

Reforçando essa análise, outros estudos apontam para os limites estruturais da PNRS, destacando a distância entre o marco legal e sua efetiva implementação. Conforme analisado por Maiello et al. (2018), observa-se uma significativa lacuna entre os princípios e metas estabelecidos pela lei e sua concretização nas instâncias locais. A ausência de diretrizes municipais consistentes, aliada à carência de instrumentos de monitoramento e avaliação, contribui para que os objetivos da política sejam frequentemente ignorados ou tratados de forma secundária no planejamento local.

Além disso, como ressaltam Marotti *et al.* (2024), o processo de descentralização da política ocorreu sem a devida estrutura de suporte técnico-institucional, resultando em uma transferência de responsabilidades aos municípios sem o fornecimento proporcional de recursos financeiros e capacitação. A ausência de planejamento coordenado entre os entes federativos e a inexistência de mecanismos de cooperação interfederativa comprometeram a implementação de soluções regionalizadas.

Nesse contexto de fragilidade institucional e ausência de coordenação interfederativa, destaca-se o papel dos órgãos de controle externo, como o Ministério Público, cuja atuação pode ser decisiva para a indução de políticas públicas mais efetivas. Bonaretto (2023), ao analisar a atuação do Ministério Público do Estado de São Paulo na implementação da PNRS no município de Vargem Grande do Sul, demonstra que, embora a instituição disponha de instrumentos judiciais e extrajudiciais — como o inquérito civil, os termos de ajustamento de conduta (TAC) e os Procedimentos Administrativos de Acompanhamento de Políticas Públicas — sua prática ainda está majoritariamente centrada em uma lógica reativa, judicializada e pontual.

O estudo identificou entraves como a alta rotatividade de promotores, ausência de equipes técnicas permanentes, sobrecarga institucional e morosidade nos procedimentos, o que compromete a resolutividade das ações. Ainda que a atuação tenha alcançado parcialmente os objetivos legais — como a disposição final adequada e a proteção ambiental — aspectos fundamentais da PNRS, como inclusão socioproductiva, planejamento e educação ambiental, ficaram ausentes. A autora conclui que o MP possui um papel estratégico na indução de políticas públicas mais efetivas, desde que adote uma postura propositiva, articulada e voltada à prevenção dos danos ambientais.

Essa análise reforça a constatação de que, no plano operacional, a frágil institucionalização da gestão de resíduos sólidos nos municípios brasileiros é outro fator que limita a eficácia da PNRS. Segundo Rodrigues e Menti (2021), a existência de um marco jurídico robusto não tem se traduzido em ações concretas de planejamento e controle ambiental. Em muitos casos, PMGIRS não foram sequer elaborados ou atualizados, dificultando a adoção de critérios técnicos mínimos para a disposição final adequada dos resíduos. Tal deficiência compromete a fiscalização, o licenciamento e a remediação de áreas degradadas, ampliando os passivos ambientais.

Além disso, Baptista (2013) observa que os instrumentos previstos na PNRS são subutilizados ou não pactuados de forma integrada entre os atores envolvidos. A falta de aderência institucional aos princípios de gestão compartilhada e controle social compromete a efetividade dos mecanismos regulatórios da política. Soma-se a isso a limitada capacidade dos órgãos subnacionais em implementar tecnologias de tratamento e disposição final ambientalmente adequadas, fato que contribui para a permanência de práticas ineficientes e ambientalmente danosas, como o encerramento formal de vazadouros sem remediação técnica adequada.

Do ponto de vista territorial, observa-se que a ausência de políticas públicas integradas e a fragmentação institucional contribuem para a produção de territórios ambientalmente vulneráveis, conforme analisam Porto *et al.* (2013). Nessas áreas, populações periféricas são mais expostas a riscos e impactos socioambientais. Essa desigualdade territorial revela uma forma de seletividade estrutural na gestão pública, que perpetua injustiças ambientais e sociais. Assim, a omissão estatal não é neutra, mas reforça padrões históricos de exclusão.

Paralelamente, a avaliação da eficácia das políticas públicas é outro ponto negligenciado. Mickwitz (2003), citado por Lenzi *et al.* (2024), propõe modelos avaliativos que considerem a complexidade das questões ambientais e os fatores socioeconômicos e culturais envolvidos. No Brasil, essa prática ainda é incipiente, o que dificulta a identificação de falhas e a proposição de ajustes estratégicos.

Sob a ótica socioambiental, a gestão inadequada dos resíduos compromete não apenas o meio ambiente, mas também o desenvolvimento sustentável. Carvalho *et al.* (2023) ressaltam que a efetiva implementação da PNRS e do PLANARES é essencial para a transição para práticas sustentáveis, como a economia circular. Entretanto, a ausência de ações concretas nos municípios reforça a necessidade de uma gestão pública mais eficaz e articulada.

Em uma perspectiva crítica mais abrangente, conforme argumenta Santos (2022), é urgente substituir a lógica tecnocrática por uma racionalidade ecológica que reconheça o meio ambiente como elemento central do desenvolvimento sustentável. Essa mudança de paradigma implica integrar valores socioambientais às decisões públicas, superando a visão instrumental da natureza. Dessa forma, a gestão dos resíduos sólidos deve ser compreendida como parte de um projeto civilizatório mais amplo, baseado na justiça ambiental.

Complementarmente, Andrade e Gonçalves-Dias (2024) argumentam que a manutenção de práticas insustentáveis reflete um domínio ideológico que impede transformações estruturais no setor. A precarização das condições de trabalho dos agentes envolvidos na gestão dos resíduos e a invisibilidade social dos catadores são exemplos de como a política pública, mesmo bem-intencionada, pode reproduzir desigualdades.

Apesar disso, Freitas *et al.* (2024) observam que, embora existam práticas sociais e ambientalmente adequadas em alguns municípios, a falta de estrutura operacional e de financiamento compromete sua eficácia. A formação de consórcios intermunicipais, prevista na PNRS como estratégia para otimizar recursos e promover a gestão compartilhada, ainda não se consolidou de forma ampla e efetiva (Ventura & Suquizaqui, 2019; Silva & Silva, 2023).

Por fim, é importante destacar que Santos e van Elk (2021) apontam que, após mais de uma década da promulgação da PNRS, os avanços na gestão de resíduos sólidos foram discretos. Embora tenha havido melhorias na cobertura dos serviços de limpeza urbana e na logística reversa, a eliminação dos lixões e o aumento da reciclagem ainda são metas distantes. Kieckhöfer (2023) reforça essa análise ao destacar que muitos municípios não conseguiram desenvolver e implementar seus PMGIRS até o prazo legal de 2024.

Diante desse panorama, evidencia-se que o encerramento dos lixões no ERJ, sem a correspondente remediação ambiental, não configura o cumprimento efetivo das metas estabelecidas pelo PLANARES. A persistência de práticas inadequadas, mesmo diante de um arcabouço normativo consolidado, revela uma forma de omissão ambiental institucionalizada, que compromete os objetivos socioambientais da política pública vigente e reforça desigualdades estruturais no território fluminense.

3. Metodologia

3.1. Primeira Etapa: Revisão Bibliográfica

Esta pesquisa adota uma abordagem qualitativa, de caráter exploratório e descritivo, com base em análise documental. O trabalho será desenvolvido em três etapas principais.

Na primeira etapa, será realizada uma revisão bibliográfica com o objetivo de estruturar o referencial teórico da pesquisa. Serão buscados conceitos, diretrizes e procedimentos relacionados à gestão de resíduos sólidos urbanos, com ênfase no encerramento e na remediação de lixões. A busca será conduzida em bases acadêmicas como SciELO, Google Acadêmico, Portal Periódicos CAPES, e em documentos institucionais. Para uniformizar a pesquisa e facilitar o cruzamento das informações, serão utilizados descritores como: “lixões”, “remediação ambiental”, “resíduos sólidos urbanos”, “encerramento de lixões”, “PLANARES” e “Estado do Rio de Janeiro”.

Esta etapa consistirá na análise de dados disponíveis em fontes públicas. Pretende-se identificar os municípios que encerraram lixões, distinguindo aqueles que adotaram medidas efetivas de remediação ambiental daqueles que não o fizeram. Para isso, será realizada a análise de documentos públicos vinculados a processos de licenciamento e fiscalização ambiental, tais como: relatórios de vistoria, autos de constatação, notificações, pareceres técnicos e relatórios circunstanciados.

3.1. Segunda Etapa: Taxa de Crescimento Populacional dos Municípios

Para estimar a quantidade de RSU gerados e destinados aos vazadouros, adotou-se como base a taxa de crescimento populacional. Essa taxa representa a variação média anual da população residente em um determinado município ao longo de um período específico. Assim, com base nos dados dos Censos Demográficos de 2000 e 2010, disponibilizados pelo IBGE, foi possível estimar a taxa de crescimento populacional dos municípios que possuíam vazadouros, considerando-se o período entre o ano 2000 e o ano de encerramento, ou até a data atual, no caso daqueles ainda ativos (Tavares & Pereira, 2020).

Neste estudo, foi empregado o método da progressão geométrica, o qual parte do pressuposto de que a população cresce de forma contínua e proporcional, mantendo uma taxa constante de crescimento ao longo do tempo. A taxa média geométrica de crescimento populacional anual (r), para um intervalo de tempo de n anos, é obtida por meio da equação 1, conforme apresentado por Tavares e Pereira (2020).

Equação 1: Cálculo da média geométrica da taxa anual de crescimento populacional

$$r = \sqrt[n]{\frac{P_t}{P_0}} - 1$$

r = Taxa de Crescimento;

P_t = População final;

P_0 = População no começo do período considerado;

n = Número de anos no período.

De acordo com Tavares e Pereira (2020), as projeções de crescimento populacional no Brasil foram elaboradas com base em métodos de progressão geométrica. Tais métodos possibilitam a estimativa de valores intermediários ao longo de uma série de dados conhecidos, com rigor matemático. Embora estejam sujeitos a eventuais margens de erro, esses procedimentos costumam apresentar resultados consistentes e confiáveis, conforme também discutido por Givisiez (2004).

3.1.1. Segunda Etapa: Geração Per Capita de RSU

Com base no Plano Estadual de Resíduos Sólidos do Estado do Rio de Janeiro (PERS/RJ), foi considerado o índice médio de geração diária de resíduos sólidos per capita nos municípios que possuem vazadouros (Rio de Janeiro, 2013). No entanto, devido às significativas variações entre as diferentes regiões administrativas do Estado, optou-se por utilizar os índices específicos de geração per capita de cada município, conforme detalhado no Anexo III do referido plano.

A partir desses índices individuais, tornou-se viável estimar a quantidade anual de resíduos gerados por município, conforme demonstrado na equação 2.

Equação 2: Equação da geração de RSUs

$$RSU/Ano = \frac{População \times Fator \ de \ geração \ (kg/hab./dia)}{1000} \times 365$$

População = População estimada através da taxa de cresc. geométrico;

RSU/ano = Quantidade de RSUs gerados no período de um ano;

365 = Dias por ano;

1000 = Fator de conversão.

3.2. Terceira Etapa: Consolidação dos Dados

Por fim, para consolidação dos dados, a localização espacial das áreas será mapeada por meio de ferramentas de geoprocessamento, utilizando o *software* QGis, com a finalidade de criar uma representação visual da situação dos municípios fluminenses. As informações levantadas serão organizadas em um banco de dados no *Microsoft Excel*, que permitirá a sistematização dos resultados e a realização de cruzamentos entre critérios legais, técnicos e territoriais.

A análise final buscará confrontar as exigências do PLANARES e da PNRS com a prática observada no ERJ, contribuindo para avaliar se o encerramento dos lixões, sem a devida remediação, pode ser considerado cumprimento efetivo da política pública vigente.

4. Resultados e Discussão

Desde a elaboração do PERS-RJ, o cenário de destinação final dos RSUs no ERJ passou por avanços significativos. Em 2014, a geração diária total era estimada em 17.413 toneladas por dia, com parte expressiva sendo ainda direcionada a vazadouros e aterros controlados. Em 2025, esse volume aumentou para 18.369 toneladas diárias, evidenciando o crescimento populacional e urbano, mas também o progresso na adoção de práticas de destinação final ambientalmente adequada. O número de municípios que passaram a enviar seus resíduos para aterros sanitários licenciados aumentou consideravelmente nesse intervalo, consolidando um cenário mais próximo das diretrizes estabelecidas pela PNRS e reforçado pelo PLANARES.

Essa evolução é evidenciada na Figura 1, elaborada a partir de dados do Observatório da Gestão Integrada de Resíduos do Estado do Rio de Janeiro (OGIRERJ). Em 2014, observava-se que aproximadamente 6% dos RSUs ainda eram destinados de forma ambientalmente inadequada, 4% para aterros controlados e 2% para vazadouros. Em 2025, esse percentual foi reduzido para 1%, correspondendo exclusivamente aos vazadouros, com eliminação completa dos aterros controlados.

Figura 1 – Destinação Final de RSU em toneladas (2014 e 2025)

Fonte: Adaptado do OGIRERJ, 2025.

A Figura 2 apresenta a evolução da destinação final dos RSUs pelos municípios do ERJ entre os anos de 2014 e 2025. Em 2014, verificava-se que 23% dos municípios ainda utilizavam vazadouros a céu aberto e 6% faziam uso de aterros controlados, totalizando 29% de destinação inadequada. Em 2025, esse percentual foi substancialmente reduzido, com apenas 2% dos municípios reportando destinação em vazadouros e eliminação completa dos aterros controlados. Esse avanço quantitativo sinaliza uma tendência positiva em direção ao cumprimento das metas estabelecidas, especialmente no que se refere à eliminação progressiva dos locais de disposição final inadequada.

Figura 2 – Destinação Final de RSU por municípios (2014 e 2025)

Fonte: Adaptado do OGIRERJ, 2025.

A espacialização dos dados referentes à destinação final dos RSUs no ERJ, no ano de 2025, apresentada na Figura 3, permite uma leitura mais aprofundada da atual estrutura logística e infraestrutural da gestão de resíduos no território fluminense. Observa-se que, embora a maior parte dos municípios já destine seus resíduos a aterros sanitários devidamente licenciados, há uma concentração desses empreendimentos em determinadas regiões do estado, como a Região Metropolitana do Rio de Janeiro (RMRJ), o Médio Paraíba e o Norte Fluminense.

Essa distribuição geográfica impõe desafios significativos de ordem logística, econômica e ambiental. Municípios que não dispõem de centros de tratamento próprios, ou que se encontram afastados dos polos regionais de disposição final, são obrigados a transportar seus resíduos por longas distâncias, em alguns casos, até mesmo para unidades localizadas em outros estados, como Minas Gerais. Essa dependência do transporte rodoviário acarreta custos operacionais elevados para os cofres públicos e intensifica impactos ambientais indiretos, como o aumento da pegada de carbono associada à emissão de gases de efeito estufa, além dos riscos de acidentes e perdas de carga ao longo do trajeto.

Figura 3 – Distribuição Territorial dos Municípios com Destinação Final Adequada dos RSU (2025)

Fonte: Adaptado do OGIRERJ, 2025.

A gestão dos RSUs, por se tratar de um serviço público contínuo, exige planejamento racional e razoável quanto à localização dos empreendimentos e à roteirização do transporte. Ainda que o deslocamento por longas distâncias represente um ônus logístico, ele pode ser justificado, sob a ótica técnico-ambiental, quando comparado ao impacto sanitário e ecológico provocado pela manutenção de vazadouros ativos em municípios desprovidos de infraestrutura adequada. Nesse sentido, é necessário ponderar os custos ambientais associados ao transporte

com os riscos sistêmicos inerentes às formas inadequadas de disposição, que representam ameaça direta à saúde pública e ao meio ambiente.

Essa configuração territorial, embora tecnicamente viável, demanda uma análise criteriosa da relação custo-benefício envolvida. Em determinadas situações, o deslocamento dos resíduos por grandes distâncias pode ser ambiental e sanitariamente justificável, especialmente quando comparado às externalidades negativas dos lixões ainda em operação.

Contudo, para que esse modelo se sustente no longo prazo, é imprescindível a existência de racionalidade logística, contratos bem estruturados, manutenção da frequência de coleta e garantias operacionais por parte dos operadores contratados. A depender das condições locais, a formação de consórcios intermunicipais ou a implantação de soluções regionais pode representar uma alternativa mais eficiente e equilibrada sob os pontos de vista técnico, econômico e ambiental.

Entretanto, ainda que o redirecionamento dos resíduos para unidades licenciadas represente um avanço formal na política de destinação final, o cenário estadual evidencia uma lacuna técnica significativa no que se refere à remediação ambiental das áreas anteriormente degradadas por disposição irregular. O encerramento físico dos vazadouros, sem a execução das etapas técnicas mínimas recomendadas, como cobertura com camadas de solo compactado, drenagem de líquidos e gases, revegetação, instalação de poços de monitoramento e planos de controle de emissão, compromete a estabilidade ambiental das áreas e perpetua passivos que demandariam engenharia corretiva.

Além disso, a ausência de sistemas de monitoramento pós-encerramento nessas áreas desativadas impede a detecção precoce de contaminações em aquíferos subterrâneos ou emissões fugitivas de metano, agravando o risco sanitário e ambiental a médio e longo prazo. Trata-se de um ponto crítico na implementação da PNRS e do PLANARES, uma vez que a simples descontinuação da operação em vazadouros não corresponde, tecnicamente, à recuperação da área impactada.

O quadro 1 apresenta a situação atual dos 30 vazadouros identificados no ERJ. Dentre eles, 16 foram encerrados sem qualquer tipo de remediação ambiental, representando 53% do total. Seis vazadouros foram efetivamente remediados, enquanto quatro se encontram em processo de remediação. Outros quatro foram encerrados por meio de Termo de Encerramento, instrumento formal que comprova o cumprimento das exigências mínimas para o encerramento ambientalmente adequado dessas áreas.

Quadro 1 – Status dos Vazadouros no ERJ

	Vazadouro	Análise dos Vazadouros				Ano de Encerramento
		Fechado	Remediado	Em Remediação	Remediado com Termo de Encerramento	
1	Belford Roxo	1	0	0	0	2012
2	Cachoeiras de Macacu	1	0	0	0	2012
3	Duque de Caxias (Gramacho)	0	0	1	0	2012
4	Guapimirim	1	0	0	0	2012
5	Itaboraí - Sossego	1	0	0	0	2011

6	Itaboraí - Parque Aurora	1	0	0	0	2011
6	Itaboraí (Ferma)	1	0	0	0	2003
7	Itaboraí (Itambi)	1	0	0	0	2011
7	Itaguaí - Santana	1	0	0	0	2011
8	Itaguaí - Cidade Industrial	1	0	0	0	2011
9	Japeri	0	0	1	0	2013
10	Magé	0	0	1	0	Ativo
11	Maricá - Itapeba	1	0	0	0	2013
12	Maricá - Caixito	1	0	0	0	2013
13	Nova Iguaçu (Nova Iguaçu)	0	1	0	0	2006
14	Niterói (Morro do Céu)	0	0	0	1	2011
15	Paracambi	0	1	0	0	2011
16	Petrópolis (Duarte da Silveira)	1	0	0	0	2011
17	Petrópolis (Pedro do Rio)	1	0	0	0	2015
18	Queimados	1	0	0	0	2012
19	Rio Bonito	1	0	0	0	2013
20	Rio de Janeiro (Gericinó)	0	0	0	1	2012
21	São Gonçalo (Itaoca)	0	0	1	0	2012
22	São Fidélis	0	0	0	0	Ativo
23	Seropédica	0	0	0	1	2011
24	Tanguá	1	0	0	0	2012
27	Vassouras (Triunfo)	0	1	0	0	2012
28	Sapucaia (Anta)	0	1	0	0	2011
29	Saquarema	0	1	0	0	2017
30	Teresópolis (Fischer)	0	0	1	0	2023

Fonte: Adaptado do OGIRERJ, 2025.

Observa-se, ainda, a permanência de dois vazadouros em operação no estado em 2025, situação que não está alinhada com os prazos estabelecidos pelas normas federais para a eliminação das disposições finais inadequadas. A continuidade dessas unidades indica a presença de entraves institucionais, técnicos, contratuais e, em alguns casos, jurídicos. No caso do município de Magé, por exemplo, a operação do vazadouro se mantém por força de decisão liminar, o que evidencia que os obstáculos à implementação da política pública não se limitam à ausência de infraestrutura, mas também envolvem disputas judiciais e indefinições administrativas.

A Figura 4 ilustra a localização geográfica desses dois vazadouros ainda ativos, destacando sua distribuição regional e a importância de sua substituição por sistemas compatíveis com os princípios da gestão ambientalmente adequada. Ressalta-se que, nas proximidades desses vazadouros, existem aterros sanitários licenciados em operação. Em São Fidélis, por exemplo, há o Centro de Tratamento de Resíduos (CTR) de Campos dos Goytacazes. Já no caso de Magé, diversos aterros licenciados estão em funcionamento na RMRJ, o que reforça a viabilidade técnica de alternativas mais adequadas.

Apesar dos esforços empreendidos pelo PNRS e pelo PLANARES, especialmente no incentivo à formação de consórcios intermunicipais, persistem entraves jurídicos, políticos e administrativos que dificultam a gestão dos RSUs. Trata-se de um serviço de natureza contínua,

que exige planejamento estratégico, capacidade técnica e estabilidade institucional. No entanto, observa-se um lapso operacional no ERJ, reflexo de uma estrutura de governança ainda fragilizada. Conforme apontam Silveira e Clementino (2017), mesmo com os avanços normativos promovidos pela PNRS, os municípios brasileiros enfrentam dificuldades concretas para traduzir essas diretrizes em ações efetivas, em razão da limitada capacidade fiscal, técnica e institucional dos entes locais. Essa realidade reforça a necessidade de fortalecimento da gestão pública local e da articulação federativa para garantir a universalização da destinação ambientalmente adequada dos resíduos sólidos.

Figura 4 – Localização dos Vazadouros Ativos no Estado do Rio de Janeiro (2025)

Fonte: Adaptado do OGIRERJ, 2025.

O Quadro 2, a partir de dados extraídos do INEA e OGIRERJ, aprofunda essa constatação ao expor o nível técnico das ações realizadas pelos municípios sobre os locais degradados. Dos 30 vazadouros avaliados, apenas 9 realizaram a primeira etapa de recuperação ambiental, enquanto 21 não adotaram nenhuma medida. Apenas três procederam à remoção dos resíduos, uma das soluções tecnicamente mais eficazes para áreas com potencial de contaminação do solo e das águas subterrâneas.

A remoção dos resíduos com destinação a aterros sanitários e a cobertura com solo e impermeabilização da área, são amplamente recomendadas para mitigar os impactos ambientais e sanitários causados por vazadouros a céu aberto. Um exemplo prático da aplicação dessas medidas pode ser observado no processo de remediação do antigo Lixão de Babi (LB), em Belford Roxo, onde foi feita a cobertura dos RSUs com uma camada de solo retirado na região (Vimercati, 2023).

Quadro 2 – Etapas de Remediação dos Vazadouros do ERJ

	Vazadouro	Status da Remediação					
		Primeira Etapa	Segunda Etapa				
			Tratamento Primário (Recuperação Simples)	Tratamento Secundário (Recuperação Parcial - Nível 1)	Tratamento Terciário (Recuperação Parcial - Nível 2)*1	Remoção dos Resíduos	Atenuação Natural Monitorada (ANM)
1	Belford Roxo	A fazer	–	–	–	–	–
2	Cachoeiras de Macacu	A fazer	–	–	–	–	–
3	Duque de Caxias (Gramacho)	Feito	–	–	Fazendo	–	–
4	Guapimirim	A fazer	–	–	–	–	–
5	Itaboraí - Sossego	A fazer	–	–	–	–	–
6	Itaboraí - Parque Aurora	A fazer	–	–	–	–	–
6	Itaboraí (Ferma)	A fazer	–	–	–	–	–
7	Itaboraí (Itambi)	A fazer	–	–	–	–	–
7	Itaguaí - Santana	A fazer	–	–	–	–	–
8	Itaguaí - Cidade Industrial	A fazer	–	–	–	–	–
9	Japeri	Feito	Fazendo	–	–	–	–
10	Magé	Feito	–	Fazendo	–	–	–
11	Maricá - Itapeba	A fazer	–	–	–	–	–
12	Maricá - Caixito	A fazer	–	–	–	–	–
13	Nova Iguaçu (Nova Iguaçu)	Feito	–	Feito	–	–	–
14	Niterói (Morro do Céu)	Feito	–	Feito	–	–	–
15	Paracambi	Feito	–	Feito	–	–	–
16	Petrópolis (Duarte da Silveira)	A fazer	–	–	–	–	–
17	Petrópolis (Pedro do Rio)	A fazer	–	–	–	–	–
18	Queimados	A fazer	–	–	–	–	–
19	Rio Bonito	A fazer	–	–	–	–	–
20	Rio de Janeiro (Gericinó)	Feito	–	Fazendo	–	–	–
21	São Gonçalo (Itaoca)	Feito	–	Fazendo	–	–	–
22	São Fidélis	–	–	–	–	–	–
23	Seropédica	Feito	–	Feito	–	–	–
24	Tanguá	A fazer	–	–	–	–	–
27	Vassouras (Triunfo)	Feito	Feito	–	–	Feito	–
28	Sapucaia (Anta)	Feito	Feito	–	–	Feito	–
29	Saquarema	Feito	Feito	–	–	Feito	–
30	Teresópolis (Fischer)	A fazer	–	–	–	–	–

Fonte: Adaptado do OGIRERJ, 2025.

A análise do Quadro 2 evidencia um padrão recorrente de inação técnica por parte dos municípios fluminenses no que se refere à remediação ambiental dos vazadouros encerrados. Observa-se, predominantemente, a realização de ações limitadas às etapas iniciais de recuperação, enquanto intervenções estruturantes como a remoção de resíduos, a drenagem de líquidos e gases são quase totalmente ausentes. Esse quadro revela, portanto, uma limitação estrutural na capacidade de resposta local frente à complexidade do problema.

Essa constatação está em consonância com os achados de Silva *et al.* (2025) e Marotti *et al.* (2024), os quais apontam para uma governança fragmentada na gestão de RSUs no Brasil. Apesar de a descentralização da política pública estar prevista na legislação vigente, ela não tem sido acompanhada por mecanismos eficazes de suporte técnico e financeiro por parte dos entes federativos superiores. Como resultado, a efetividade das ações nos municípios com menor porte e estrutura torna-se substancialmente comprometida.

Um exemplo concreto dessa limitação pode ser observado no estudo de Vimercati (2023), que apresenta uma estimativa técnica e econômica detalhada para a remediação do LB, por meio da escavação e remoção direta dos resíduos. O custo estimado gira em torno de R\$ 85 milhões, com previsão de execução em três anos. Embora o autor considere esse valor compatível com o passivo ambiental acumulado, ele reconhece que o investimento representa um desafio significativo diante da realidade orçamentária do município. A ausência de parâmetros públicos de referência para operações desse tipo, somada à falta de apoio financeiro estruturado por parte da União e do Estado, agrava ainda mais as dificuldades de implementação de projetos de remediação.

A gravidade dessa situação torna-se ainda mais evidente quando se analisa a magnitude dos passivos ambientais nos vazadouros fluminenses. O Quadro 3, por exemplo, apresenta estimativas da geração de RSUs e de lixiviado em diferentes localidades do ERJ, revelando volumes expressivos mesmo em municípios de porte médio. Destaca-se, nesse sentido, o caso de Belford Roxo, cujo vazadouro, encerrado em 2012, acumulou mais de 2,4 milhões de toneladas de RSU e cerca de 432 mil metros cúbicos de lixiviado.

Diante desses dados, reforça-se a urgência na adoção de ações estruturadas de remediação. A permanência de resíduos em áreas desativadas representa não apenas um risco ambiental contínuo, mas também um desafio técnico e financeiro de grande escala para os municípios fluminenses — sobretudo em um contexto de fragilidade institucional e ausência de suporte intergovernamental eficaz.

Quadro 3 – Estimativas de RSU e Lixiviado Gerado por Vazadouro no ERJ (2000–Encerramento)

	Vazadouro	Ano de encerramento	Crescimento Geométrico Populacional	Total de RSU (Ton.)	Geração Total de Lixiviado no Período (m ³) (0,2l/hab.dia à uma precipitação média anual de até 1.500mm)
1	Belford Roxo	2012	0,77%	2.419.406,83	432.036,93
2	Cachoeiras de Macacu	2012	1,12%	172.549,46	49.299,85
3	Duque de Caxias (Gramacho)	2012	0,98%	4.607.078,02	780.860,68
4	Guapimirim	2012	3,10%	152.352,44	43.529,27
5	Itaboraí (Sossego)	2011	1,52%	152.208,51	39.534,68
6	Itaboraí (Ferma)	2003			
7	Itaboraí (Itambi)	2011			
8	Itaboraí (Parque Aurora)	2011	2,90%	388.485,93	84.453,46
9	Itaguaí (Santana)	2011			
10	Itaguaí (Cidade Industrial)	2011			

11	Japeri	2013	1,38%	314.969,96	78.742,49
12	Magé	Ativo	0,99%	1.796.304,89	443.532,07
13	Maricá (Itapeba)	2013	5,21%	383.481,93	90.231,04
14	Maricá (Caixito)	2013			
15	Nova Iguaçu (Nova Iguaçu)	2006	-1,44%	2.635.875,89	450.577,08
16	Niterói (Morro do Céu)	2011	0,60%	2.038.053,11	415.929,21
17	Paracambi	2011	1,53%	137.040,26	38.602,89
18	Petrópolis (Duarte da Silveira)	2011	0,32%	1.525.890,41	342.896,72
19	Petrópolis (Pedro do Rio)	2015			
20	Queimados	2012	1,12%	474.132,15	124.771,62
21	Rio Bonito	2013	0,76%	199.493,67	54.655,80
22	Rio de Janeiro (Gericinó)	2012	0,32%	27.203.028,30	5.820.862,19
23	São Gonçalo (Itaoca)	2012	0,20%	239.951,25	71.627,24
24	São Fidélis	Ativo	1,16%	5.033.436,57	906.925,51
25	Seropédica	2011	1,82%	224.589,42	63.264,63
26	Tanguá	2012	1,66%	86.164,53	27.353,82
27	Vassouras (Triunfo)	2012	0,90%	107.165,62	31.519,30
28	Sapucaia (Anta)	2011	0,21%	55.503,34	15.206,40
29	Squarema	2017	3,53%	253.515,14	94.103,20
30	Teresópolis (Fischer)	2023	1,72%	580.130,44	293.401,51

Fonte: Adaptado do OGIRERJ, 2025.

Os dados do Quadro 3, ainda que estimativos, evidenciam a expressiva geração de RSUs e de lixiviado nos vazadouros do ERJ entre os anos 2000 e o encerramento das atividades em cada localidade. O destaque recai sobre o município do Rio de Janeiro, com o antigo vazadouro de Gericinó, onde se estima a disposição de mais de 27 milhões de toneladas de RSUs e a geração acumulada de aproximadamente 5,8 milhões de metros cúbicos de lixiviado. Outros municípios, como São Fidélis, Duque de Caxias, Nova Iguaçu, Niterói e Belford Roxo, também apresentam passivos relevantes, com volumes superiores a 400 mil metros cúbicos de chorume acumulado.

No caso de Belford Roxo, o volume estimado é de 2,4 milhões de toneladas de resíduos sólidos e mais de 432 mil metros cúbicos de lixiviado, configurando-se como um dos maiores passivos da Baixada Fluminense. Nesse município, cuja particularidade se deve à sua proximidade com o Rio das Velhas, afluente do Rio Botas, que deságua na foz do Rio Iguaçu, conectando-se diretamente à Baía de Guanabara.

Como destaca Vimercati (2023), essa configuração hidrográfica potencializa os riscos de poluição difusa, caracterizada pela contaminação ambiental que extrapola os limites do sítio de

disposição, afetando corpos d'água superficiais e subterrâneos, o solo e ecossistemas adjacentes. Trata-se de um cenário que agrava as exigências técnicas para a remediação, sobretudo em áreas de alta vulnerabilidade ecológica e hidrológica (van Elk et al., 2022).

Cabe salientar que os valores apresentados no Quadro 3 referem-se a estimativas de geração teórica de resíduos e lixiviado, calculadas com base em parâmetros populacionais e técnicos médios. Portanto, não se pode afirmar com segurança que todo o resíduo gerado foi efetivamente depositado no vazadouro principal de cada município. Em muitos casos, sobretudo em contextos de baixa fiscalização e informalidade histórica, pode haver outros pontos irregulares de disposição não contabilizados, o que reforça a necessidade de cautela na interpretação dos dados e no dimensionamento do passivo ambiental.

Adicionalmente, observa-se que a maior parte dos encerramentos ocorreu entre 2011 e 2013, com concentração no ano de 2012, coincidindo com a entrada em vigor do PERS-RJ e a adesão ao Programa Lixão Zero. Entretanto, mesmo diante desse marco institucional, os dados revelam que o encerramento físico das áreas não foi acompanhado, na maioria dos casos, por ações técnicas mínimas de remediação ambiental, contrariando o que preconizam a PNRS e o PLANARES.

Esse padrão de não implementação generalizada sugere que a omissão não é pontual ou conjuntural, mas está associada a limitações estruturais no desenho e na governança da política pública. A análise empírica conduzida neste trabalho permite afirmar que existe um descompasso entre o encerramento formal dos lixões e o atendimento efetivo aos critérios técnicos previstos no PLANARES, especialmente no que se refere à recuperação ambiental das áreas degradadas.

As evidências apontam para um modelo de gestão que, embora promova a desativação física das áreas de disposição irregular, não assegura a execução das etapas subsequentes de remediação e monitoramento, o que compromete os resultados esperados em termos de funcionalidade ambiental e segurança territorial. Esse cenário evidencia uma falha de articulação entre os níveis federativos, fragilizando os princípios da coordenação federativa e da descentralização assistida, preconizados na gestão pública contemporânea.

A ausência de apoio técnico, financeiro e institucional aos municípios, especialmente àqueles com menor capacidade administrativa, perpetua desigualdades e contribui para a fragmentação da política de resíduos sólidos. Como destacam Lotta *et al.* (2014), a descentralização de competências, quando não acompanhada por mecanismos eficazes de coordenação e suporte por parte da União, tende a produzir resultados desiguais e ineficientes no território nacional.

De forma complementar, Marotti *et al.* (2024) apontam que a descentralização da PNRS ocorreu sem o devido suporte técnico-institucional, resultando em uma transferência de responsabilidades sem os meios necessários para sua execução, o que compromete diretamente a efetividade da política pública.

Nesse contexto, Silva *et al.* (2025) reforçam que a etapa de execução das políticas de resíduos sólidos é particularmente complexa, exigindo instrumentos estruturantes capazes de enfrentar desafios financeiros, técnicos, operacionais e políticos. A ausência de uma governança multiescalar, com instâncias deliberativas efetivas e mecanismos de controle integrados, compromete seriamente a eficiência e a sustentabilidade das ações implementadas. Em última instância, torna-se evidente que a normatividade isolada, sem

estratégias de implementação realistas e sustentáveis, tende a gerar políticas fragmentadas, marcadas por omissões públicas e pela persistência de externalidades ambientais.

5. Conclusão ou Considerações Finais

Este artigo teve como objetivo avaliar se o encerramento formal dos lixões no ERJ, conforme exigido pela PNRS e pelo PLANARES, foi acompanhado de medidas técnicas de remediação ambiental, conforme previsto nas normas vigentes. Com base na análise de documentos institucionais, dados populacionais, estimativas de geração de resíduos e mapeamento geoespacial, foi possível alcançar o objetivo proposto e oferecer uma visão estruturada sobre a realidade atual dos passivos ambientais decorrentes da disposição inadequada de resíduos sólidos urbanos.

Os principais achados indicam que, embora a maior parte dos municípios tenha encerrado fisicamente seus vazadouros, a adoção das etapas técnicas de remediação foi incipiente. Dos 24 vazadouros analisados, aproximadamente 57% não apresentaram qualquer medida de recuperação ambiental, e apenas um município alcançou o nível mais avançado de tratamento. Além disso, verificou-se que a aplicação de técnicas como a remoção de resíduos foi utilizada por poucos municípios, mesmo em áreas de maior sensibilidade ambiental. A análise também demonstrou a concentração de resíduos em determinadas regiões e a consequente sobrecarga de aterros sanitários privados, o que acentua a dependência logística e contratual entre municípios.

Entre as limitações do estudo, destaca-se a ausência de dados atualizados e sistematizados em fontes públicas oficiais, especialmente nos portais de transparência municipais. Muitos desses portais não disponibilizam informações essenciais sobre contratos, processos de licenciamento ambiental ou cronogramas de encerramento de vazadouros, o que dificulta a verificação do cumprimento das etapas previstas nas normativas vigentes.

Ademais, foi identificada uma lacuna na alimentação do Sistema Nacional de Informações sobre a Gestão dos Resíduos Sólidos (SINIR), sendo que o último relatório de destinação final encaminhado por diversos municípios fluminenses data de 2019. Essa descontinuidade no fornecimento de informações compromete a rastreabilidade dos dados e revela fragilidades nos mecanismos institucionais de “*accountability*”, especialmente no que se refere à transparência ativa e à prestação de contas por parte das administrações.

O artigo contribui ao sistematizar evidências empíricas sobre a execução das metas legais no território fluminense, reunindo dados de diferentes fontes para consolidar indicadores de encerramento, geração de resíduos e volumes estimados de lixiviado. A pesquisa também oferece subsídios para o aprimoramento da gestão pública de resíduos sólidos, destacando a importância da integração federativa, do fortalecimento institucional local e da indução de arranjos consorciados para viabilizar soluções de médio e longo prazo.

Para estudos futuros, recomenda-se aprofundar a análise sobre os impactos ambientais e sanitários resultantes da ausência de remediação nas áreas de disposição encerradas, com destaque para os efeitos sobre a qualidade da água e do solo. Também é recomendável a investigação de experiências exitosas no campo da gestão intermunicipal e da implementação plena dos PMGIRS, com vistas a compreender os fatores que favorecem a efetividade das políticas públicas ambientais em contextos municipais diversos.

Agradecimentos

Agradeço ao Observatório dos Resíduos Sólidos do Estado do Rio de Janeiro (OGIRERJ) da Universidade Veiga de Almeida (UVA), bem como ao Grupo de Apoio Técnico Especializado (GATE) do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (MPRJ).

Referências

ABRELPE. *Panorama dos resíduos sólidos no Brasil 2022*. São Paulo: ABRELPE, 2022.

Disponível em: <https://abrelpe.org.br/panorama/>. Acesso em: 11 fev. 2023.

ABREMA. *Panorama dos resíduos sólidos no Brasil 2024*. São Paulo: ABREMA, 2024. Disponível em: <https://static.poder360.com.br/2024/12/panorama-dos-residuos-solidos-no-brasil-2024.pdf>. Acesso em: 2 jun. 2025.

ANDRADE, D. R.; GONÇALVES-DIAS, S. L. F. Política Nacional de Resíduos Sólidos: limites do ordenamento jurídico à luz da teoria da hegemonia de Gramsci. *Revista Gestão e Desenvolvimento*, v. 20, n. 3, 2024. Disponível em:

<https://periodicos.feevale.br/seer/index.php/revistagestaoedesenvolvimento/article/view/3254/3288>. Acesso em: 2 jun. 2025.

BAPTISTA, V. F. Perspectivas e limites das políticas públicas voltadas à coleta seletiva de resíduos sólidos urbanos: análise a partir da Política Nacional de Resíduos Sólidos e dos gestores de cooperativas de catadores de materiais recicláveis no município do Rio de Janeiro. In: Anais do III Fórum Brasileiro de Pós-Graduação em Ciência Política. Curitiba: UFPR, 2013. Disponível em: <https://forumcienciapolitica.files.wordpress.com/2013/09/anais-2013-forum-cp-ufpr.pdf>. Acesso em: 01 jul. 2025.

BOCCHINI, B. Destinação inadequada de lixo cresce 16% em uma década. *Agência Brasil*, São Paulo, 16 dez. 2020. Disponível em: <https://agenciabrasil.ebc.com.br/geral/noticia/2020-12/destinacao-inadequada-de-lixo-cresce-16-em-uma-decada>. Acesso em: 24 ago. 2022.

BONARETTO, C. M. V. *Análise da atuação do Ministério Público em relação à implementação da Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS)*. 2023. 159 f. Dissertação (Mestrado em Planejamento e Análise de Políticas Públicas) – Faculdade de Ciências Humanas e Sociais, Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho”, Franca, 2023.

BRASIL. Decreto nº 10.936, de 12 de agosto de 2022. Regulamenta a Lei nº 12.305, de 2 de agosto de 2010. *Diário Oficial da União*, Brasília, DF, 12 ago. 2022. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2022/decreto/D10936.htm. Acesso em: 23 out. 2022.

BRASIL. Decreto nº 11.043, de 14 de abril de 2022. Aprova o Plano Nacional de Resíduos Sólidos. *Diário Oficial da União*, Brasília, DF, 14 abr. 2022. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2022/decreto/Anexo/and11043.pdf. Acesso em: 23 out. 2022.

BRASIL. Lei nº 14.026, de 15 de julho de 2020. Atualiza o Marco Legal do Saneamento Básico. *Diário Oficial da União*, Brasília, DF, 16 jul. 2020.

BRASIL. Presidência da República. Lei nº 12.305, de 2 de agosto de 2010. Institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos. *Diário Oficial da União*, Brasília, DF, 3 ago. 2010. Disponível em:

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2010/lei/l12305.htm. Acesso em: 24 ago. 2022.

CARVALHO, C. A. S.; MIRANDA, M. G.; AVELAR, K. E. S. Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS), obsolescência programada e psicológica: impactos sobre pessoas e o meio ambiente. *Revista da Faculdade de Direito de Valença*, v. 5, n. 2, 2023. Disponível em: <https://revistas.faa.edu.br/FDV/article/view/1439/942>. Acesso em: 2 jun. 2025.

CHAVES, G. L. D.; SIMAN, R. R.; SENA, L. G. Ferramenta de avaliação dos Planos Municipais de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos: parte 2. *Revista Engenharia Sanitária e Ambiental*, v. 25, n. 1, p. 91–100, 2020.

COÊLHO, A. M. M. et al. Impactos ambientais causados por descarte de resíduos sólidos urbanos em vazadouros a céu aberto e a implantação da Política Nacional de Resíduos Sólidos nos municípios brasileiros. In: NOGUEIRA, Virgínia de Fátima Bezerra; DANTAS, Jussara Silva (org.). *Impactos ambientais em região semiárida: análises e abordagens*. Campina Grande: Eptec, 2023. p. 6–17. ISBN 978-65-00-69262-4.

EFING, A. C.; SILVA, J. F. M. O enfrentamento de geração e destinação inadequada dos resíduos sólidos sob o viés ambiental e o consumo consciente. *Revista da Faculdade de Direito do Sul de Minas*, v. 36, n. 1, 2020. Disponível em: <https://revista.fdsu.edu.br/index.php/revistafdsu/article/view/281/272>. Acesso em: 2 jun. 2025.

FERREIRA, C. F. A.; JUCÁ, J. F. T. Metodologia para avaliação dos consórcios de resíduos sólidos urbanos em Minas Gerais. *Revista Engenharia Sanitária e Ambiental*, v. 23, n. 1, p. 157–165, 2018. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/esa/a/vZgjCDJfyLhfvZtSBgnsSbL/>. Acesso em: 2 jun. 2025.

FREITAS, M. F.; PIRES, M. M.; BENINCÁ, D. Fragilidades e potencialidades na gestão dos resíduos sólidos urbanos no Brasil. *URBE. Revista Brasileira de Gestão Urbana*, v. 16, 2024. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/urbe/a/VphbjGPyh6QDYKDC4X6tK4m/?format=pdf&lang=pt>. Acesso em: 2 jun. 2025.

IBGE. MUNIC 2023: 31,9% dos municípios brasileiros ainda despejam resíduos sólidos em lixões. Agência de Notícias IBGE, Rio de Janeiro, 12 jun. 2024. Disponível em: <https://agenciadenoticias.ibge.gov.br/agencia-noticias/2012-agencia-de-noticias/noticias/41994-munic-2023-31-9-dos-municipios-brasileiros-ainda-despejam-residuos-solidos-em-lixoes>. Acesso em: 5 jul. 2025.

INTERNATIONAL SOLID WASTE ASSOCIATION – ISWA. *Global Waste Management Outlook 2024*. Disponível em: https://wedocs.unep.org/bitstream/handle/20.500.11822/44939/global_waste_management_outlook_2024.pdf?sequence=3. Acesso em: 2 jun. 2025.

KAZA, S. et al. *What a waste 2.0: a global snapshot of solid waste management to 2050*. Washington, DC: World Bank, 2018. Disponível em: <https://datatopics.worldbank.org/what-a-waste/>. Acesso em: 24 ago. 2022.

KIECKHÖFER, A. M. O Estado e políticas públicas: o caso da gestão integrada de resíduos sólidos urbanos. *Sociedade em Debate*, v. 29, n. 3, p. 36–53, 2023. Disponível em: <https://doi.org/10.47208/sd.v29i3.3506>. Acesso em: 2 jun. 2025.

LENZI, A. R.; MASSI, E. H. G.; SANTANA, R. M. Avaliação da efetividade das políticas públicas que abordam a gestão de resíduos sólidos: um panorama brasileiro. *Cuadernos de Educación*, v. 16, n. 3, 2024. Disponível em: <https://ojs.cuadernoseducacion.com/ojs/index.php/ced/article/download/3557/2976/9946>. Acesso em: 2 jun. 2025.

LOTTA, G. S.; GONÇALVES, R.; BITELMAN, M. F. A coordenação federativa de políticas públicas: uma análise das políticas brasileiras nas últimas décadas. *Cadernos Gestão Pública e Cidadania*, São Paulo, v. 19, n. 64, p. 7–35, jan./jun. 2014. DOI: 10.12660/cgpc.v19n64.5817. Disponível em: <https://periodicos.fgv.br/cgpc/article/view/5817>. Acesso em: 8 jul. 2025.

LOTTA, G.; FAVARETO, A. Desafios da integração nos novos arranjos institucionais de políticas públicas no Brasil. *Revista Sociedade e Estado*, v. 31, n. 2, p. 321–340, 2016. DOI: 10.1590/1678-987316245704. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/rsocp/a/6PNRfxxr9CBqBMBHK58b6Hx/>. Acesso em: 2 jun. 2025.

MAIELLO, A.; BRITTO, A. L. N. P.; VALLE, T. F. Implementação da Política Nacional de Resíduos Sólidos. *Revista de Administração Pública*, Rio de Janeiro, v. 52, n. 1, p. 24–51, jan./fev. 2018. Disponível em: <http://dx.doi.org/10.1590/0034-7612155117>. Acesso em: 01 jul. 2025.

MAROTTI, A. C. B.; SANTIAGO, C. D.; PUGLIESI, E.; GONÇALVES, J. C.. Desafios e limites da descentralização na Política Nacional de Resíduos Sólidos. *Revista de Gestão Social e Ambiental*, v. 18, n. 12, e010642, 2024. Disponível em: <https://doi.org/10.24857/rgsa.v18n12-233>. Acesso em: 01 jul. 2025.

MENDOZA, R. R.; LIMA, A. M. M. Resíduos sólidos urbanos, catadores e os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. *Revista Fidélitas*, v. 5, n. 1, 2023. Disponível em: <https://repositorio.una.ac.cr/server/api/core/bitstreams/592f183a-be02-4b0f-8725-5f3aafbddd67/content>. Acesso em: 2 jun. 2025.

PIRES, R. R. C. (org.). A governança ambiental dos resíduos sólidos urbanos: os conselhos municipais e a defesa do meio ambiente. In: —. *Governança de territórios em desenvolvimentos desiguais: uma análise crítica*. São Paulo: Cultura Acadêmica, 2022. Disponível em: <https://books.scielo.org/id/83c95/pdf/pires-9786559542529-12.pdf>. Acesso: 02 jun. 2025.

PORTO, M. F. S.; PACHECO, T.; LEROY, J. P. (orgs.). *Injustiça ambiental e saúde no Brasil: o Mapa de Conflitos*. Rio de Janeiro: Editora Fiocruz, 2013.

RIO DE JANEIRO (Estado). Decreto nº 48.508, de 10 de maio de 2023. Institui o Programa Estadual de Gestão de Resíduos Integrada e Desenvolvimento Sustentável – PROGRIDE. *Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro*, Rio de Janeiro, 10 maio 2023. Acesso em: 26 maio 2023.

RIO DE JANEIRO (Estado). Secretaria do Estado do Meio Ambiente – SEA; Instituto Estadual do Ambiente – INEA. *Plano Estadual de Resíduos Sólidos: relatório síntese*. Rio de Janeiro, 2013. Disponível em: <https://observatoriopnrs.files.wordpress.com/2014/11/rio-de-janeiro-plano-estadual-de-resc3adduos-sc3b3lidos.pdf>. Acesso em: 24 ago. 2022.

- RODRIGUES, C. R. P.; MENTI, Ma. Mo.. Resíduos sólidos: gerenciamento e políticas públicas federais. Cadernos do Programa de Pós-Graduação em Direito – PPGDir./UFRGS, Porto Alegre, v. 11, n. 3, p. 59–79, 2016. Disponível em: <https://seer.ufrgs.br/index.php/ppgdir/article/view/66487>. Acesso em: 01 jul. 2025.
- SANTOS, J. E. S.; VAN ELK, A. G. H. P. Política Nacional de Resíduos Sólidos: breve análise do legado de uma década. *Revista Internacional de Ciências*, v. 2, n. 2, p. 229–242, 2021. Disponível em: <https://doi.org/10.12957/ric.2021.54052>. Acesso em: 2 jun. 2025.
- SETTA, B. R. S.; CARVALHO, A. C. M. G.; SAROLDI, M. J. L. A. Avaliação dos impactos ambientais do vazadouro municipal de Volta Redonda-RJ após sua desativação. *Revista Geografia (UEL)*, v. 28, n. 1, p. 135–152, 2019. Disponível em: <https://ojs.uel.br/revistas/uel/index.php/geografia/article/view/28269>. Acesso em: 2 jun. 2025.
- SILVA, B. B.; SILVA, M. D. L. L. A política nacional de resíduos sólidos: problemáticas da implementação municipal. *Revista Conexões*, v. 14, 2021. Disponível em: <https://periodicos.furg.br/cn/article/view/15240/10223>. Acesso em: 2 jun. 2025.
- SILVA, M. H. T.; BERALDO, K. A.; GRACIO, H. R. Implementação de políticas públicas de resíduos sólidos: uma revisão narrativa. *Revista Brasileira de Geografia Física*, v. 18, n. 3, p. 1800–1819, 2 abr. 2025. DOI: 10.26848/rbgf.v18.3.p1800-1819. Disponível em: <https://periodicos.ufpe.br/revistas/index.php/rbgfe/article/view/261634/49394>. Acesso em: 24 jun. de 2025.
- SILVA, M. H. T.; BERALDO, K. A.; GRACIO, H. R. Implementação de políticas públicas de resíduos sólidos: uma revisão narrativa. *Revista Brasileira de Geografia Física*, v. 18, n. 3, p. 1800–1819, 02 abr. 2025. doi:10.26848/rbgf.v18.3.p1800-1819. Acesso em: 2 jun. 2025.
- SILVEIRA, R. M. C.; CLEMENTINO, M. L. M. Novas regras, velhos entraves: o desafio da gestão dos resíduos sólidos nos municípios brasileiros. *Anais do XVII ENANPUR*, v. 17, n. 1, 2017. Disponível em: <https://anais.anpur.org.br/index.php/anaisenanpur/article/view/2023>. Acesso em: 7 jul. 2025.
- SOARES, R.; SIMAS, P. G. V.; CUNHA, C. E. S. C. P. A importância do diagnóstico gravimétrico preliminar de resíduos sólidos urbanos do “lixão de Babi” em Belford Roxo, Rio de Janeiro. In: BRASIL, F. C.; NASCENTES, A. L. (orgs.). *Reflexões sobre a Política Nacional de Resíduos Sólidos brasileira e sua atualização pelo Decreto nº 10.936 de 2022*. Rio de Janeiro: Multifoco, 2024. cap. 7, p. 177–202. ISBN 978-65-5611-358-6.
- TAVARES, J. M. S.; NETO, C. P. Aspectos do crescimento populacional: estimativas e uso de indicadores sócio-demográficos. *Formação (Online)*, v. 27, n. 50, p. 3–36, 2020. Disponível em: <https://revista.fct.unesp.br/index.php/formacao/article/view/5928>. Acesso em: 12 nov. 2022.
- VAN ELK, A. G. H. P. et al. Potencial poluidor da disposição final de resíduos sólidos nas águas da bacia hidrográfica da Baía de Guanabara. *Revista Engenharia Sanitária e Ambiental*, v. 27, n. 1, p. 195–203, 2022. Disponível em: <https://www.abeas.org.br/engenharia-sanitaria-e-ambiental>. Acesso em: 2 jun. 2025.
- VIMERCATI, P. Estudo de viabilidade técnica, econômica e ambiental da remediação do lixão de Babi (Belford Roxo) por escavação e remoção direta. *ResearchGate*, 2023. DOI: 10.13140/RG.2.2.12284.92800/1.

VIMERCATI, P; NAEGELE, R; ROUÇAS, M; CUNHA, C; SOARES, R; KA, A; NETO, D. Avaliação da disposição final de resíduos sólidos urbanos gerados no Estado do Rio de Janeiro em 2022. In: SIMPÓSIO SOBRE SISTEMAS SUSTENTÁVEIS – SSS, 7., 2023, Porto Alegre. Anais [...]. [S.l.]: [s.n.], 2023. ISBN 978-90-833476-2-2. Disponível em: https://www.researchgate.net/publication/376077842_Avaliacao_da_Disposicao_Final_de_Residuos_Solidos_Urbanos_Gerados_no_Estado_Do_Rio_de_Janeiro_em_2022. Acesso em: 30 jun. 2025.